

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ: ЯНГИЧА НАЗАРИЯ ВА ТАҲЛИЛ

Тўрақулов Зоҳид Абдумалик Ўғли

Республика Маънавият ва маърифат маркази раҳбари ўринбосари

zohidpower@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035887>

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда бутун дунё бўйлаб долзарб ҳисобланган рақамли таълим ва унинг ўзига хос хусусиятлари, камчилик ва ютуқлари ҳақида бир қатор хулосалар келтирилган. Шунингдек, XXI асрга келиб ўзгарган дидактик таълим формуласи ва унинг ўзгаришига таъсир қилган жиҳатлар таҳлил этилган.

Калим сўзлар: рақамли таълим, рақамли авлод, мобиль таълим, сунъий интеллект, Gamification, digital natives, рақамли дидактика, “Z” авлод, гаджет.

Аннотация. В данной статье представлен ряд выводов о цифровом образовании, которое сегодня считается актуальным во всем мире. А также проанализированы измененная формула дидактического образования и его специфических особенностях, недостатках и достижениях в XXI веке.

Abstract. This article presents a number of conclusions about digital education, which is considered relevant throughout the world today. Also analyzed the modified formula of didactic education and its specific features, shortcomings and achievements in the 21st century.

Бугунги замонавий жамиятни том маънода ахборотлашган жамият деб атасак тўғри бўлади. Ахборот оқими ва тезлиги кундан-кунга ошиб, интернет орқали “синтезланмаган” ахборотлар ҳаётимизнинг барча жабҳаларига кириб бораётган бир вақтда ўз-ўзидан тасдиқланган, аниқ ва ишончли маълумотларга эҳтиёж ортиб бораётганлигини ҳис этмоқдамиз.

Шубҳасиз, дунё ривожланишининг асосий тенденциялари орасида ахборотлашган жамиятга ўтиш муҳим вазифа ҳисобланади, яъни жамиятнинг барча жабҳаларида медиа воситаларининг таъсири долзарб муаммо саналади. Ахборот технологиялари инсонлар ҳаётига шу даражада чуқур кириб бормоқдаки, уларни умуммаданий контекстдан чиқариб ташлаб бўлмайди. Шунинг билан бирга эътироф этиш лозимки, медиаахборотнинг истеъмолчиларга бўлган ижобий таъсири билан салбий таъсири ҳам ошиб бормоқда. Афсуски очик информатсион оқим орқали кириб келаётган ахборотлар шу даражада кўп ва тезкорки, уни маълум бир шахс ёки ташкилот таҳлил қилиб, тўғри ёки нотўғрига ажратиб бериш имкониятига эга эмас. Шунинг учун ҳам бугунги рақамлашган жамиятда ёшларда медиасаводхонлик ва ахборотни тўғри таҳлил қилиш кўникмасини шакллантириш муҳим ва долзарб ҳисобланади.

“Рақамли таълим” ибораси кундалик ҳаётимизга рақамлаштириш жараёнлари орқали кириб келган тушунчалардан бири бўлиб, унинг энг асосий талабларидан бири бу таълим олувчиларнинг рақамли саводхонликка эга бўлишидир.

Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодий ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури, Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси ва шунга ўхшаш

давлат сиёсати даражасидаги меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган тадбирлар орасида келтирилган қуйидагилар:

1. Таълим тизимининг барча босқичларида халқаро андозаларга тўлиқ жавоб берадиган замонавий ахборот технологияларини ўқитиш;

2. Мактабгача таълим тизимида таълим-тарбия жараёнларига замонавий таълим дастурлари ва технологияларини татбиқ этиш;

3. Таълим поғонасининг бошланғич босқичида ўқувчиларга рақамли технологияларни тақдим этиш орқали рақамли кўникмаларни ўзлаштириш учун имкониятлар яратиш, таҳлилий ва танқидий фикрлашни ривожлантириш, келажакда зарур бўладиган кенг қўламли рақамли трансформация шароитида ёшларга билим ва кўникмалар бериш;

4. Технологик касблар ва инновацион фаолият соҳасида ўқишни ташкил этишга қаратилган юқори самарали халқаро амалиётни таълим тизимида жорий этиш каби вазибаларни амалга оширишга кўмак берувчи изланишлар олиб бориш мақсад қилиб олинган.

Дунё олимлари томонидан таълим соҳасини рақамлаштириш масаласи XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб илмий-тадқиқот ишларида учрай бошлайди. Бу ҳақида Р.Барглов, Х.Хорст, Д.Миллер, Н.Нергопонт, А.Смит каби олимлар ўз тадқиқотларида атрофлича тўхталиб ўтишган.

Соҳа тадқиқотчиларининг таъкидлашича рақамли таълим шу бугунга қадар ривожланишнинг 4 босқичини босиб ўтган:

➤ **Биринчи босқич** – ўз-ўзидан таълим тизимида компьютерларнинг кириб келиши билан боғланади. Ушбу давр таълимга компьютер саводхонлиги дарсларининг кириб келиши, шунингдек таълим даражасини текшириб берувчи турли хилдаги содда компьютер тестлари ишлаб чиқиши ҳамда уларни таълим жараёнига татбиқ этилиши билан боғлиқдир.

➤ **Иккинчи босқич** – таълим тизимида компьютер техникаларидан янада кўпроқ фойдаланиш ва турли ўқув дастурларининг яратила бошланиши билан боғлиқ. Бу босқичда технологик воситаларни тўғридан-тўғри таълим соҳасининг барча йўналишларида қўллаш, яъни таълим жараёнида аудиокассета (аудиоёзув), видеокассеталардан кенг фойдаланила бошланган.

➤ **Учинчи босқич** – дастлабки икки босқич орқали орттирилган малака, яъни жараёндаги ютуқ ва камчиликларнинг таҳлили натижаси – таълимни рақамлаштиришдаги ижобий ва салбий таъсирлар таҳлили билан боғлиқ. Бунинг натижасида таълимга салбий таъсир қилган жиҳатлардан воз кечилиб ижобий жиҳатларга аҳамият оширилган;

➤ **Тўртинчи босқич** – шахсий индивидуал таълимга ўтиш билан боғлиқ.

2020 йил бутун дунё ҳамжамияти учун катта бурилишлар даври бўлди. Пандемия шароити барча мамлакатларда секин аста ривожланиб келаётган рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштириб юборди. Айниқса таълим тизимида бошқа соҳалардан илгариланган ҳолда “ихтиёрий мажбурий” равишда рақамлаштириш жараёни бошланди. Пандемия оқибатида эса таълим жараёни катта жадаллик билан рақамлаштиришга ўтган соҳалардан бири сифатида эътироф этилади.

Рақамли таълим тизимини ташкил этишнинг асосий факторлари қуйидагилар ҳисобланади:

1. Yangi raqamli технологиялар;

2. Raqamli taъlimda кадрларга qўyiladigan yangi talablar;

3. Yangi “raqamli avlod” – taъlim oluvchi ёshlar.

Shuni ham alohida taъkidlab ўtish joizki, taъlimni raqamlashtirish jarayonida qўyidagi yangi texnologik taъlim йўnalishlari pайdo bўldi va rivojlanib bormoqda:

- **Saqlovchi texnologiyalar ёrдамидаги taъlim.** Ўzida juda katta maълumotlar bazasini saqlovchi saytlar, platformalar. Ushbu platformalardan rўyxatdan ўtish ёki muallif (administrator) ruhsati bilan foydalaniш mumkin.

- **Online kurslar ёrдамидаги taъlim.** Bu tekin ёki qisman tekin bўlgan kirish va foydalaniш mustaqil bўlgan, hamma uchun ochiq holdagi taъlimiy kurslar.

- **Mobil taъlim.** Texnologik qurilmalar – planшет, smartfon, netbuk, mini-kompyuterlar orqali olinadigan “mobil” ёki “online” taъlim. Taъlimning bu turida taъlim oluvchi makon va zamonni ўziga qulay holda belgilagash orqali ўqiши mumkinligi bilan “anъanaviy” ёki “offline” taъlimdan farqlanadi.

- **Sunъiy intellekt ёrдамидаги taъlim.** Taъlimning bu turi programlashtirilgan hamda raqamlashtirilgan holda har bir ўquvchiga individual ёndoша oladigan va mustaqil baъolay oladigan platforma. Soъa mutaxassislarining taъkidlashicha yaqin kelajakda sunъiy intellekt taъlim tizimida ўqituvchi va darsliklar ўrnini egallaydi.

- **Gamification.** Ўyin elementlaridan foydalaniш, vazifalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish, ёrqing personajlar va qiziqarli jarayonlarni aks ettirish, kutilmagan vaziyatlar va motivatsion yunli jarayonga ega taъlim qўrinishi.

Darъaqiqat, zamonaviy texnologik qurilmalarning pайdo bўlishi natijasida inson shaxsi ўzgarib bormoqda. Internet va mobil aloqa kundalik turmush tarzining ajralmas qismiga aylangan “**Z**” avlod ёki boshqacha qilib aytganda **digital natives** (raqamli texnologiyalar avlodi) ulъaymoqda. Bu avlod virtual va real haetni farqlay olishdek murakkab xususiyatga ega. Ular doimiy ravishda online rejimda – virtual haetda yashalarda, atrofdan bўlaётgan hodisalardan xabarдорdir. “Z” avlod vakillari uchun barча soъalarda individual ёndashuv muhim – yaъni barча soъalarda har bir insonga alohida individual qarash lozim degan goя asosida yashadilar. Shuning uchun ham bugungi kunda individual ёndashuvga ega raqamli taъlimni tўlaqonli tashkil etishimiz zamon talabiga aylaniб bormoqda.

Taъlimni raqamlashtirish XXI asrga qadar didaktikaning asosiy formulasi bўlgan ўqituvchi-maълumot-ўquvchi – “anъanaviy didaktik quburchak” prinsiplari ўzgartirdi (1 rasmlar). 1982 yilda Iv Shevalar “anъanaviy didaktik quburchagi” atamasidan foydalangan bўlib, 1997 yilda Gai Brusso tomonidan ushbu formula “taъlim muхiti” deya nomlangan.

1-расм. Анъанавий дидактик учбурчак.

XXI асрга келиб ушбу дидактик формулага инқилобий ўзгариш киритилди. Рақамли технологиялар таълим жараёнининг тўлақонли ажралмас қисмига айланди (2-расм).

2-расм. Рақамлаштирилган дидактик тетраэдр

Соҳа мутахассислари томонидан ушбу дидактик ўзгаришга компьютер дидактикаси, е-дидактика, электрон дидактика, рақамли дидактика каби номлар берилган.

Таълимни рақамлаштиришнинг ўзига хос ютуқлари бўлиб, бугунги кунда энг асосий ўзига хос жиҳати бу унинг замон ва макон тушунчасининг ўз аҳамиятини йўқотиб бораётганидир. Бошқача қилиб айтганда, рақамли таълим орқали ҳар бир шахс махсус платформалар ёрдамида ўзига маъқул бўлган вақтда, ҳоҳлаган ерида ва исталган ҳажмда маълумот олиши таъминланади.

Шунингдек,

1. Кўн сонли тингловчилар (аудитория)га бир вақтда таълим бера олиш;
2. Таълим жараёнида қатнашишга жисмонан (мисол учун оғир ногиронлиги мавжуд) имконияти бўлмаган шахсларнинг ҳам иштирок этишини таъминлаш;
3. Вақтнинг (ўқув биносига бориш учун кетадиган) тежалиши;
4. Тингловчининг ўзи учун қулай вақтни танлай олиш имконининг мавжудлиги;
5. Исталган ёшда таълим олиш имконининг борлиги;
6. Таълим жараёнига ўқитувчининг субъектив жиҳатлари – кайфияти, билим даражаси, салоҳиятининг таъсир қилмаслиги;
7. Маълумотлар етказилиш темпини таълим олувчининг ақлий салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда белгилаш имконининг мавжудлиги ва шу кабилар.

Соҳа мутахассиси Д.Эльконин ўз тадқиқотларида таълимни рақамлаштиришда ижобий жиҳатлар билан бир қаторда қуйидаги салбий кўрсаткичларни кўрсатиб ўтган:

1. Таълим берувчи ва олувчилардан технологик қурилмалар билан ишлашда қўшимча вақт, куч ва билимни талаб этилиши;

2. Ягона платформанинг йўқлиги туфайли ўқув жараёнида бир таълим муассасасидан бошқасига ўтишда платформаларда учраладиган узилишлар;

3. Технологик дастурлар ва платформаларда ишлаб чиқаришга асосий эътиборнинг кучайиши ва буни натижасида таълим сифати ва натижадорлигининг эътиборга олинмаслиги;

4. Муаллифлик ҳуқуқлари ва шахсий маълумотлар хавфсизлиги ҳамда сирлилиги таъминланишига бўлган талабнинг кескин ошиши;

5. Ўзаро алоқа қилиш, муомала маданияти, сабр-тоқат, инсонийлик каби ҳислатларнинг технологик хизматлар натижасида йўқ бўлиб кетиш эҳтимоли;

6. Қўлда ёзиш ва маълумотларни эслаб қолиш салоҳиятини кескин пасайиши, ҳуснихат ёмонлашуви;

7. Интернет билан барчани бирдек таъминлай олмаслик ва ёки интернетдаги узилишлар оқибатида таълим бериш ва олишдаги техник муаммолар;

8. Замонавий техник воситалар, ижтимоий тармоқ ҳамда компьютер ўйинларига қарам бўлиб қолиш ва шу кабилар.

О.Григорашнинг 2014 йилда чоп этилган “Дистанционное обучение в системе высшего образования: преимущества, недостатки и перспективы” номли мақоласида назорат қилиш имкони мавжуд бўлмаган куйидаги камчиликлар ҳам қўшимча қилиб келтириб ўтилади:

1. Таълим жараёни “иштирокчилари” (ўқитувчи ва ўқувчи) ўртасида “жонли” мулоқотнинг йўқлиги;

2. Таълимнинг назоратдан чиқиши ва таълим олувчининг тўлиқ эркин танлаш ҳуқуқига эга эканлиги;

3. Тўлиқ ИТ билимга эга бўлмаган ўқитувчи ва ўқувчиларнинг рақамли таълимга ўтиши ва шу кабилар.

Ўтказилган таҳлиллар асосида шундай хулосага келишимиз мумкинки, таълимнинг дастлабки ва ўрта босқичида тўлиқ рақамлаштирилган таълим ўзини оқламадлиги таъкидланади ҳамда ушбу босқичларда анъанавий таълим ва рақамли таълимнинг аралашган гибрид усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Рақамли таълим ўқувчини нурли экранга боғлаб қўяди, у маълумотларни доимий равишда компьютер, планшет, нетбук ва шу каби технологик воситалар орқали олади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан бутун дунёда инсонлар кўриш қобилиятига босимнинг ортиши оқибатида кўриш қобилиятининг пасайишидан азият чекувчилар сони кескин ошганлиги эътироф этилмоқда. Маълумотларга кўра сўнгги йилларда дунё бўйича кўриш қобилияти паст инсонлар 300 млн.дан ортиқ (улардан 19 млн.и болалар), умуман кўрмайдиган инсонлар сони 40 млн.га етган. Шундай бўлишига қарамасдан бугун ривожланишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ҳар бир давлат олдида барча соҳалар каби таълимни ҳам рақамлаштириш асосий кун тартибидан бири бўлиб қолмоқда.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек,

Шунингдек, рақамли технологияларни таълимга олиб киришда ҳам бир-бирини истисно қилаётган ҳолатлар кўзга ташланади. Жумладан, рақамли таълимни жорий қилишда бу яққол намоён бўлмоқда:

❖ Рақамли технологияларни таълимнинг қуйи бўғинларидан бошлаб татбиқ қилишга таълим муассасалари, хусусан, мактабларнинг моддий таъминоти жавоб бера олмаслиги;

❖ Фан ўқитувчиларининг рақамли технологияларни таълим жараёнига олиб киришдан кўра анъанавийликни қулай ва осон деб ҳисоблаши;

❖ Умумтаълим фанларидан фан адабиётларининг етишмаслиги;

❖ Компьютер ва турли гаджетларнинг инсон саломатлиги ва руҳиятига салбий таъсири, ўқувчиларнинг медиамаданияти, “телеавлод” тушунчаси кабилардир.

Соҳа тадқиқотчиларининг таъкидлашича, таълимни рақамлаштириш натижасижа ўқитувчининг функционал вазифаси ҳам ўзгариб боради. Ўқитувчи рақамли таълим жараёнида энди “таълим берувчи” эмас балки мустақил изланиш ва технологик воситалардан фойдаланган ҳолда илм олишга “йўналтирувчи” сифатида фаолият олиб боради. Бундан келиб чиқадиган бўлсак, рақамли таълимни биз маълум маънода “мустақил таълим” деб аташимиз мумкин бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, бугун жаҳон тажрибаси рақамли таълим платформалари – билимлар сифатини ошириш, дарсларни қолдириш фоизини камайтириш, ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини ошириш ва ўқитувчиларнинг кундалик меҳнатини осонлаштиришга ёрдам беришини кўрсатмоқда. Ўзбекистон ҳам босқичма босқич таълим жараёнларини рақамлаштириш йўлидан одимлаб бораётган давлатлар қаторида. Жумладан бугунги кунда олий ва ўрта махсус таълим тизими – талабаларга dist.edu.uz, moodle, srs, zoom тизимлари орқали, халқ таълим тизими – ўқувчилар учун телевидение орқали масофавий дарсларни олиб бормоқда ва уй вазифаларини kundalik.com тизимида бериб бормоқда. Мактабгача таълим тизими эса “Илк қадам” дастури доирасида “Бардам болажон”, “Ментал арифметика”, “Моҳир қўллар”, “Lucking English”, “Болалар ошхонаси”, “Менинг диёрим”, “Равон нутқ” каби машғулотларни телевидение ва турли ижтимоий тармоқлар орқали олиб бормоқда.

Рақамлаштириш ҳаётимизнинг ҳар бир жабҳасида инсонларнинг оғирини енгил қилиши, вақтни тежаш ва ишларни сифатли бажарилишига кўмаклашиши бугунги кунда дунё тажрибасида ўз исботини топди. Бу борадаги технологиялар барча соҳаларда тараққиёт суръатларини жадаллаштиради ва пировард мақсадларга тезроқ ва яхшироқ эришишга кўмаклашади.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4168749> // Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.01.2019 йилдаги ПФ-5635-сон Фармони.
2. <https://lex.uz/docs/4327235> // [цзц Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.05.2019 йилдаги ПҚ -4312 сон Қарори](#)
3. <https://lex.uz/ru/pdfs/5030957> // Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон Фармони
4. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон. Тошкент -2021.
5. R.Barglow. The Crisis of the Self in the Age of information: Computers, Dolphins and Dreams. London – N.Y.: Routledge, 1994.
6. H.Hors. New Media Technologies in Everyday Life// H.Hors., D.Miller. Digital Antropology. London: Berg, 2012.

7. H.Miller., H.Horst. The digital and Human: A Prospectus for Digital Anthropology// H.Horst., H.Miller. Digital Anthropology. London: Berg, 2012.
8. N.Negroponte. Being Digital, First Vintage Books. Available at: <http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Nergoponte-Being-Digital-Vintage-1996.pdf> (accessed: 20.04.2020).
9. A.Smith. There A Global Cultture?// Intermedia. 1992.
10. Залавина Т. Приемы активизации и стимулирования речевой деятельности студентов на иностранном языке/ Педагогика, психология, общество: Всерос.науч.-практ.конф. с международным участием (Чебоксары шахри, 2020 й.)
11. Дерина Н., Савинова Т., Залавина Т., Зеркина Н., Кисел О., Босик Г., Полякова Л., Южакова Ю., Суворова Е., Савинова Ю. Полидискурсивное пространство: слово, текст, коммуникация// Электронное издание. – Магниторск, 2017.
12. Татаринов К. Мобильное обучение поколения “Z”.М., 2019. Матонин В. Тренды современного образования: геймификация // Вести. Бурят. гос. ун-та. Образование. Личность. Общество. 2017.
13. Захарова В. Студенты поколения Z: реальность и будущее// Науч.тр.Моск.гуманит. ун-та. 2019.
14. Чошанов М. Е-дидактика: новый взгляд на теорию обучения в эпоху цифровых технологий// Образовательные технологии и общество. 2013.
15. Дубских А. Метод проекта как современная педагогическая технология/Актуальные вопросы исследования и преподавания родных языков и литератур: Международ.науч.-практ.конф. Чебоксары: “Среда”, 2020.
16. Григораш О. Дистанционное обучение в системе высшего образования: преимущества, недостатки и перспективы // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – №101(07).
17. Селевко Г. Современные образовательные технологии: учеб.пособие. М.: Народное образование, 1998.
18. Коробкова С. Цифровизация системы высшего образования в России: проблемы, недостатки, противоречия// Наука, общество, образования в условиях экономики. Пенза, “Наука и просвещение”, 2020.
19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида**”ги ПФ–6079-сон Фармони, **05.10.2020 йил.**
20. Эльконин Д. Психология игры / Эльконин Д. – Москва: Педагогика, 1996.
21. Как цифровое обучение изменит школы и образование в целом// [Timeweb.com// https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-cifrovoe-obuchenie-izmenit-shkoly-i-obrazovanie](https://timeweb.com/ru/community/articles/kak-cifrovoe-obuchenie-izmenit-shkoly-i-obrazovanie)